

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF A NEW CORONAVIRUS INFECTION

ДУБОВЦЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА,
*ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия
Минздрава России.*

КАРПОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА,
*ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия
Минздрава России.*

КОМИССАРОВА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
*Кандидат медицинских наук, доцент,
ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия
Минздрава России.*

САГДАТУЛЛИНА АЛИЯ ФАРИДОВНА,
*ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия
Минздрава России.*

ХАТОМКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
*Кандидат медицинских наук, ассистент,
ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия
Минздрава России.*

DUBOVTSEVA ALEXANDRA VLADIMIROVNA,
Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation.

KARPOVA ELIZAVETA ALEXANDROVNA,
Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation.

KOMISSAROVA NATALIA VALERYEVNA,
*Candidate of Medical Sciences, Docent,
Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation.*

SAGDATULLINA ALIYA FARIDOVNA,
Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation.

KHATOMKIN DMITRY MIKHAILOVICH,
*Candidate of Medical Sciences, Assistant,
Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation.*

В статье рассматриваются неврологические проявления новой коронавирусной инфекции на основе изучения клинических проявлений неврологических нарушений у перенесших инфекционное заболевание COVID-19, ассоциированное с омикрон-штамм EG.5 эрис при легком и тяжелом течении, для подтверждения системного характера поражений при данной инфекции. Определено, что чаще всего COVID-19 проявляется как респираторное заболевание, но большое количество клинических данных показывает, что неврологические симптомы и осложнения оказывают большое влияние на

клиническую картину заболевания, особенно у пациентов с тяжелым течением. Приведены данные исследования в отношении 30 пациентов, из которых 13 пациентов перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, 17 – в тяжелой форме. В результате выявлено, что у 22 пациентов обнаружены неврологические нарушения.

The article examines the neurological manifestations of a new coronavirus infection based on the study of clinical manifestations of neurological disorders in patients with the infectious disease COVID-19 associated with omicron strain EG.5 in mild and severe cases, to confirm the systemic nature of lesions in this infection. It has been determined that COVID-19 most often manifests itself as a respiratory disease, but a large amount of clinical data shows that neurological symptoms and complications have a great impact on the clinical picture of the disease, especially in patients with severe course. The data of the study are presented in relation to 30 patients, of which 13 patients suffered a mild coronavirus infection, 17 – in severe form. As a result, it was revealed that 22 patients had neurological disorders.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, симптомы новой инфекции, неврологические проявления, SARS-CoV-2.

Key words: coronavirus infection, COVID-19, symptoms of a new infection, neurological manifestations, SARS-CoV-2.

Актуальной проблемой здравоохранения стало появление новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая вызвала пандемию, поразившую миллионы людей. В конце 2019 года стало известно о вспышке инфекционного заболевания в городе Ухань, КНР, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Учитывая скорость распространения вируса и количество летальных исходов, Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 г. было принято решение об объявлении пандемии, названной COVID-19.

В 2023 году появился новый вариант омикрон-штамма COVID-19 EG.5 эрис. К основным симптомам новой коронавирусной инфекции COVID-19 относят высокую температуру, кашель и нарушение дыхания. Тем не менее, поражение респираторной системы не является единственным синдромом. Более чем у трети зараженных коронавирусом наблюдается отчетливая неврологическая симптоматика. Неврологические проявления отягощают общее течение заболевания. Вирус обладает нейротропностью и может активно распространяться в центральную нервную систему, приводя к острым повреждениям и долгосрочным последствиям, о которых стало известно только недавно. В данной статье мы рассмотрим неврологические проявления новой коронавирусной инфекции.

Наиболее распространенными клиническими проявлениями новой коронавирусной инфекции COVID-19 были нарушения со стороны дыхательной системы: сухой кашель, лихорадка [5, с. 3]. У 20% пациентов отмечалось тяжелое течение заболевания, связанное с развитием респираторного дистресс-синдрома, выраженной гипоксией, вследствие чего возникла дыхательная недостаточность и полиорганные нарушения [10, с. 18].

В дальнейшем, в ходе изучения имеющихся данных о заболевании, вызванном SARS-CoV-2, стало возможным говорить о его системном характере. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 поражает не только дыхательную систему, нарушения были выявлены как в центральной, так и в периферической нервной системе [9, с. 16].

При данном заболевании часто выявляется неврологическая симптоматика: головные боли, миалгия, гипосмия, гипогевзия. Могут возникнуть осложнения в виде таких неврологических заболеваний как: нейровоспалительный синдром, энцефалопатия, ишемический инсульт, когнитивные нарушения, синдром Гийена–Барре [6, с. 8].

Нейропсихиатрические проявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 могут быть вторичным явлением, а не результатом прямой инфекции мозга, таких как:

- Энцефалопатия, вторичная по отношению к факторам, распространенным при тяжелом заболевании, и осложнениям, которые возникают во время интенсивной терапии, например, гипоксия, электролитные нарушения, дисфункция печени и почек;

- Вирус-индуцированная иммунная реакция и аутоиммунность;

- Повреждение эндотелия сосудов, гипервоспалительное состояние и коагулопатия.

Острый, тяжелый характер новой коронавирусной инфекции COVID-19 часто вызывает системную гипоксемию и иногда гипоксическую энцефалопатию, которая сопровождается многочисленными хорошо известными нейropsychиатрическими проявлениями и последствиями, включая нарушения когнитивных функций и памяти, изменения личности и двигательные нарушения.

Тяжелое течение новой коронавирусной инфекции COVID-19 увеличивает вероятность возникновения неврологических симптомов и осложнений. Возраст старше 65 лет, мужской пол и хронические заболевания - относят к факторам риска плохого восстановления и развития осложнений новой коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому пациенты данных групп, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, нуждаются в медицинском наблюдении для своевременной диагностики и лечения неврологических заболеваний. Наиболее распространенной причиной раннего выхода на пенсию по нетрудоспособности, а также оформления инвалидности среди людей старшей возрастной группы являются когнитивные нарушения.

Рассмотрим патогенетические механизмы неврологических нарушений, связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус SARS-CoV-2, как и другие коронавирусы, имеет тропность к нервной ткани. На данный момент рассматривается два основных механизма проникновения вируса. Первый – прямой гематогенный, через эндотелиальные клетки гематоэнцефалического барьера. Второй – ретроградный восходящий, через волокна тройничного и обонятельного нервов, идущие от верхних отделов дыхательных путей [11, с. 17]. Согласно предложенной теории: вирус проникает из полости носа по обонятельному нерву в первичную обонятельную кору с дальнейшим распространением по нейрональным кругам: ядра миндалины (эмоциональные нарушения), лобная и островковая кора (когнитивные нарушения) и ствол мозга (вегетативная дисфункция) [8, с. 12].

Вирус SARS-CoV-2 с помощью специальных spike-белков прикрепляется к рецепторам ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа (АПФ2), расположенных на клетках млекопитающих и человека [7, с. 10]. Рецепторы АПФ2 имеют нейроны и клетки глии. Действие SARS-CoV-2 на нервную ткань до конца не изучено, однако достоверно известно, что другой коронавирус, SARS-CoV-1, способен проникать через обонятельный нерв к головному мозгу и вызывать гибель нейронов [4, с. 65].

Поскольку ангиотензинпревращающий фермент является сердечно-мозговым сосудистым фактором защиты различных органов, связываясь с его рецепторами SARS-CoV-2 может вызывать повышение артериального давления, что является основным фактором риска острого нарушения мозгового кровообращения.

Еще одним механизмом поражения нервной системы в острый период заболевания может быть чрезмерный иммунный ответ – «цитокиновый шторм». Он вызывает увеличение проницаемости гематоэнцефалического барьера.

У большинства людей, перенесших коронавирусную инфекцию, наблюдались неврологические проявления в виде транзиторных когнитивных симптомов, некоторые отмечали ощущение «тумана в голове», нарушение памяти, концентрации внимания, восприятия речи, которые сохранялись длительно.

Также, через несколько месяцев после заражения, выявлен ряд психиатрических симптомов – посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность, депрессия, обсессивно-

компульсивная симптоматика и бессонница.

Постковидный симптом «затуманенного мозга» у пациентов с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 может развиваться вследствие дезадаптации или посттравматического стрессового расстройства. Однако сообщение о «затуманенном мозге» после легкого COVID-19 предполагает, что дизавтономия также может вносить свой вклад в происхождение этого симптома. Долговременные когнитивные нарушения выявляются у 20-40% пациентов, выписанных из отделений интенсивной терапии.

Как и при других тяжелых заболеваниях осложнениями новой коронавирусной инфекции COVID-19 могут быть ишемический или геморрагический инсульт, гипоксически-аноксическое поражение головного мозга, синдром задней обратимой лейкоэнцефалопатии, острый диссеминированный энцефаломиелит, которые могут привести к постоянному неврологическому дефициту, требующему расширенной реабилитации. Кроме того, миопатия и невралгии критических состояний при новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе из-за действия нервно-мышечных блокаторов, могут сохраняться в качестве остаточных симптомов в течение недель и месяцев.

Ятрогенные факторы проявляются в патогенезе поздних неврологических осложнений. Длительное применение различных сосудистых препаратов и стероидов в больших дозах, моноклональных антител, проведение длительной аппаратной дыхательной поддержки являются факторами, которые активно влияют на кровоток в головном и спинном мозге и воздействуют на метаболизм нервных клеток. Прослеживается тенденция к увеличению частоты и тяжести неврологических осложнений в случаях тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у пожилых больных.

При неврологических осложнениях следует применять стандартные методы лечения, проводить нейровизуализацию и направлять больных к специалисту по лечению рефрактерной головной боли. Необходимо так же нейропсихологическое обследование пациентов с постковидным синдромом и когнитивными нарушениями. Следует использовать стандартные инструменты скрининга для выявления пациентов с тревожностью, депрессией, нарушениями сна, посттравматическим стрессовым расстройством, дизавтономией и утомляемостью [2, с. 29].

Рис. 1. Течение заболевания

В целях изучения клинических проявлений неврологических нарушений у перенесших инфекционное заболевание COVID-19, ассоциированное с омикрон-штамм EG.5 эрис при легком и тяжелом течении, проведено исследование для подтверждения системного характера поражений.

В исследовании приняли участие 30 пациентов, получавших стационарное лечение в «Городская клиническая больница №8 имени И.Б. Однопозова» г. Ижевск. Исследование проводили путем опроса, сбора жалоб и анамнеза болезни, изучения данных медицинских карт стационарных больных. Полученные данные позволили провести анализ неврологических проявлений новой коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов с легким и тяжелым течением, выявить их особенности.

По результатам опроса 30 пациентов было выявлено, что 13 (43,3 %) из них перенесли новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме заболевания, а остальные 17 опрошенных (56,7 %) в тяжелой форме (рис. 1).

Среди пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в легком (нетяжелом) виде, у 8 человек (61,5%) были выявлены симптомы неврологических нарушений, у 5 пациентов (38,5%) симптомы не выявлены (рис. 2).

Рис. 2. Неврологические проявления при легком (нетяжелом) течении COVID-19

Среди пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, у 14 человек (82,4%) были выявлены неврологические нарушения, а у 3 человек (17,6%) они выявлены не были (рис. 3).

Рис. 3. Неврологические проявления при тяжелом течении COVID-19

Таким образом, новая коронавирусная инфекция, ассоциированная вирусом SARS-CoV-2 вызывает нарушения со стороны не только респираторной, но и нервной системы.

Выявлена связь между тяжестью новой коронавирусной инфекции COVID-19 и частотой проявления неврологических симптомов. При тяжелом течении заболевания неврологическая симптоматика проявляется чаще.

По нашим данным у некоторых пациентов неврологические нарушения могут быть единственным проявлением заболевания. Поэтому с целью минимизирования рисков дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, важно обращать внимание на характерные неврологические нарушения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Неврологические нарушения у человека, ассоциируемые с COVID-19 / Н.Ю. Аникина, А.В. Грибанов, А.В. Тарасова, Ю.А. Ярошенко // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 3. С. 15-24.
2. Неврологические осложнения новой коронавирусной инфекции COVID-19 / сост. Р.Г. Есин, О.Р. Есин, Е.А. Горобец, И.М. Фаттахов. Казань, 2021. 120 с.
3. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и поражение нервной системы: механизмы неврологических расстройств, клинические проявления, организация неврологической помощи / Е.И. Гусев, М.Ю. Мартынов, А.Н. Бойко, И.А. Вознюк, Н.Ю. Лащ, С.А. Сиверцева, Н.Н. Спириин, Н.А. Шамалов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020. С. 7-16.
4. Поражение нервной системы при COVID-19 / В.В. Белопасов, Я. Яшу, Е.М. Самойлова, В.П. Баклашев // Клиническая практика. 2020. №11(2). С. 60-80.
5. The Effects of Confinement on Neuropsychiatric Symptoms in Alzheimer's Disease During the COVID-19 Crisis / C. Boutoleau-Bretonniere [et al.] // J Alzheimers Dis. 2020. pp. 3-5.
6. Neurological associations of COVID-19 / M.A. Ellul [et al.] // Lancet Neurol. 2020. pp. 5-10.
7. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor / M. Hoffmann [et al.] // Cell. 2020. pp.4-12.
8. Severe acute respiratory syndrome coronavirus infection causes neuronal death in the absence of encephalitis in mice transgenic for human ACE2 / J. Netland [et al.] // J Virol. 2008. pp. 10-16.
9. Tsai S.T., Lu M.K., San S., Tsai C.H. The Neurologic Manifestations of Coronavirus Disease 2019 Pandemic: A Systemic Review // Front Neurol. 2020. pp. 13-19.
10. Wu Z., McGoogan J.M. Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention // JAMA. 2020. pp. 16-22.
11. Neuropathogenesis and Neurologic Manifestations of the Coronaviruses in the Age of Coronavirus Disease 2019: A Review / A.S. Zubair [et al.] // JAMA Neurol. 2020. pp. 14-23.

© Дубовцева А.В., Карпова Е. А., Комиссарова Н.В., Сагдатуллина А.Ф.,
Хатомкин Д.М., 2024.